

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

МИРЗОКИРОВ Миrabбос Мирмухсин ўғли

Мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15167204>

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ИҚТИСОДИЙ ИНТЕГРАЦИЯСИ: НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ, ХОЛАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Марказий Осиёда иқтисодий интеграциянинг назарий асослари, ҳозирги ҳолати ва истиқболлари кўриб чиқилади. Интеграция миллий хўжаликларни яқинлаштириш ва ягона иқтисодий макон яратиш жараёни сифатида таҳлил қилинади. Минтақадаги савдо, инвестиция ва ҳамкорликнинг ўсиши, шунингдек, мавжуд минтақавий ташкилотлардаги иштирок таҳлил қилинади. Шунингдек, минтақа иқтисодий интеграцияси истиқболлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: иқтисодий интеграция, Марказий Осиё, Минтақавий ҳамкорлик, Божхона иттифоқи, Эркин савдо, Логистика, Инвестиция, Глобал бозор, Транспорт инфраструктураси, Минтақавий ташкилотлар, Ишлаб чиқариш кооперацияси.

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические основы, текущее состояние и перспективы экономической интеграции в Центральной Азии. Интеграция анализируется как процесс сближения национальных хозяйств и создания единого экономического пространства. Анализируется рост торговли, инвестиций и сотрудничества в регионе, а также участие в существующих региональных организациях. Также рассматриваются перспективы экономической интеграции региона.

Ключевые слова: экономическая интеграция, Центральная Азия, региональное сотрудничество, Таможенный союз, свободная торговля, логистика, инвестиции, глобальный рынок, транспортная инфраструктура, региональные организации, производственная кооперация.

CENTRAL ASIAN ECONOMIC INTEGRATION: THEORETICAL ASPECTS, STATUS AND PROSPECTS

ANNOTATION

In this article examines the theoretical foundations, current state, and prospects of economic integration in Central Asia. Integration is analyzed as a process of bringing national economies closer together and creating a unified economic space. The growth of trade, investment, and cooperation in the region, as well as participation in existing regional organizations, is analyzed. Additionally, the prospects for regional economic integration are explored.

Keywords: economic integration, Central Asia, Regional cooperation, Customs union, Free trade, Logistics, Investment, Global market, Transport infrastructure, Regional organizations, Production cooperation.

Иқтисодий интеграция мамлакатлар ўртасидаги оддий иқтисодий алоқалардан иборат эмас балки, иқтисодий алоқалардан кўра кенгрок тушунча ҳисобланади. Эркин савдодан фаркли ўларок, иқтисодий интеграция глобал савдонинг иккинчи энг мақбул варианти сифатида қаралади, чунки бир қатор сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий сабаблар туфайли эркин савдо йўлидаги тўсиқларни бартараф этиб бўлмайди.

Турли хил савдо битимлари иқтисодий интеграция учун замин яратса-да, интеграция товар ва хизматларнинг бир мамлакатдан бошқасига жисмоний ўтказилишини талаб этади. Бу эса логистика ва транспорт инфратузилмаси иқтисодий интеграциянинг ажралмас қисми эканлигини англатади.

“Интеграция” атамаси латинча *integratio* - тўлдириш, *integer* - бутун сўзларидан келиб чиққан. Интеграциянинг умумий таърифи қуйидагича ифодаланади: интеграция - бу яхлит бир бутунликни ташкил этувчи қисмларнинг бирлашиши, қўшилиши, бирлашуви бўлиб, бунда уларнинг ўзига хослиги сақланиб қолади, яъни мамлакатлар бирлашади, ягона савдо, иқтисодий, валюта ва сиёсий иттифоқни ташкил этади, лекин бунда уларнинг миллий ўзига хослиги сақланиб қолади [1].

Таъкидлаш жоизки, интеграция бўйича бир қатор олимлар ўрганишлар ва тадқиқотлар олиб борган бўлиб, асарларида ўзларининг ушбу атама бўйича фикрларини билдириб ўтишган.

Хусусан, рус олими В.Г.Барановский интеграция деганда “*алоҳида дифференцияланган қисмларнинг яхлитликдан боғлиқлиги, шунингдек, бундай ҳолатга олиб келадиган жараённи*” тушунади. Халқаро муносабатлар тизимида кичик даражадаги интеграция остида тизимли характерга эга бўлган қандайдир яхлитлик яратилади. Бироқ “яхлитлик” тушунчаси “тизим” тушунчасидан торроқ.

В.Г.Барановскийнинг фикрича, давлатларнинг давлатлараро муносабатларнинг |у ёки бу қуйи тизимида иштирок этиши барча ҳолатларда ҳам уларнинг интеграциясидан далолат беради. Шу муносабат билан у интеграциянинг *учта мезонини* ажратиб кўрсатади:

1) *тармоқлар ўртасидаги мавжуд алоқа ва муносабатларни ажратиши, умумлаштириши;*

2) *интеграция жараёнларида бошқариши, мақсадга ёналтирилган ҳаракатлар ва интеграция мажмуасида кўприкни тартибга солиши;*

3) *интеграл комплексдаги яхлит ва хусусий структура элементларининг нисбати.*

Бундан ташқари, В.П.Колесов, М.В.Кулаков фикрига кўра, минтақавий бирлашув минтақавий интеграция жараёнлари туфайли пайдо бўлади. Шунингдек, ушбу жараён глобал миқёс касб этаётган хўжалик ҳаётининг байналмилаллашуви тенденциясини минтақавий даражада акс эттиради.

Шунингдек, минтақавий интеграция глобал байналмилаллашув ёки содда қилиб айтганда, глобаллашув жараёнининг бир қисмидир. Бироқ, глобал миқёсдаги байналмилаллашув асосан трансмиллий хўжалик юритиш шаклларининг ривожланишида, аввало, трансмиллий корпорациялар фаолияти натижасида содир бўлади ва давлатлараро органларнинг давлатдан юқори турувчи тартибга солувчи таъсирига камроқ дучор бўлади [2].

Шуни айтиб ўтиш керакки, минтақавий бирлашув турларини қандайдир бир минтақавий бирлашма ривожланишининг етуклик босқичи сифатида ҳам кўриб чиқиш мумкин. Булар: эркин савдо зонаси - божхона иттифоқи - умумий бозор - иқтисодий иттифоқ.

Ўзаро савдода тўсиқларни бекор қилиш бўйича имтиёзли савдо битимлари алоҳида ўрин тутати. Уларни шу маънода биринчи босқичнинг дебочаси деб ҳам қараш мумкин. Бугунги кунда дунёда интеграция чуқурлиги турлича бўлган 30 дан ортиқ минтақавий гуруҳлар мавжуд. Энг машхур гуруҳ Европа Иттифоқи бўлиб, у бугунги кунда энг юқори даражадаги интеграция - иқтисодий иттифоқ даражасидаги минтақавий бирлашмадир.

Шу жиҳатдан, К.Шеръязданованинг таъкидлашича давлатларнинг минтақавий интеграцияси - бу миллий хўжалиқларнинг яқинлашуви ва ўзаро таъсири, минтақавий иқтисодий гуруҳларнинг шаклланиши жараёнидир. Минтақавий интеграциянинг асосини миллий хўжалиқ тизимларининг ўзаро боғлиқлигини кучайтиришнинг долзарб жараёнлари ташкил этади. Ушбу жараёнлардан мақсад эса ўзаро савдо ва инвестициявий ҳамкорлик йўлидаги миллий тўсиқларни бартараф этиш, хўжалиқ юритувчи субектларга тенг шароитлар яратиш ҳисобланади. Бюджет, солиқ, валюта сиёсатларини келишиш, унификациялаш ва уйғунлаштириш асосида ягона иқтисодий макон яратилади [3].

Бундан ташқари, турли адабиётларда иқтисодий интеграциянинг турли босқичлари кўрсатилган бўлиб, уларда имтиёзли савдо ҳудудлари, эркин савдо ҳудудлари, божхона иттифоқлари ҳамда иқтисодий ва валюта иттифоқларининг шаклланиши тўлиқ иқтисодий интеграциянинг дастлабки босқичлари эканлиги кўрсатиб ўтилган.

Шунга кўра, Белла Балассанинг иқтисодий интеграция назариясига асосланган ҳолда интеграциянинг босқичларини кўрсатиб ўтишимиз мумкин бўлади [4]. (1-жадвал)

Ушбу назарияга кўра, иқтисодий интеграциянинг кучайиши билан савдодаги тўсиқлар камаяди, иқтисодий омилларнинг миллий чегаралар бўйлаб еркин ҳаракатланиши эса нафақат иқтисодий, балки сиёсий жиҳатдан ҳам янада интеграциялашувга талабни келтириб чиқаради. Бинобарин, иқтисодий жамоалар вақт ўтиши билан сиёсий бирлашмаларга айланади.

1-жадвал

ИҚТИСОДИЙ ИНТЕГРАЦИЯНИНГ БОСҚИЧЛАРИ

Т/р	Интеграция даражалари	Интеграция кўлами
1.	Имтиёзли савдо ҳудуди	Давлатларнинг чегараларида божхона божларини қисман бекор қилиш
2.	Эркин савдо зонаси	Давлатларнинг чегараларида божхона божларини тўлиқ бекор қилиш
3.	Божхона иттифоқи	Давлатларнинг ташқи чегараларида ягона тарифлар
4.	Умумий бозор	Эркин савдо ҳудудига хизматлар, капитал ва ишчи кучи ҳаракатини киритиш
5.	Иқтисодий иттифоқ	Божхона иттифоқи ва умумий бозор уйғунлиги
6.	Молиявий иттифоқ	Ягона фискал ва бюджет сиёсатини жорий қилиш
7.	Монетар иттифоқ	Умумий валютани жорий қилиш
8.	Тўлиқ иқтисодий интеграция	Иқтисодий сиёсатни бирлаштириш (солиқ, ижтимоий таъминот бўйича имтиёзлар ва бошқалар), қолган савдо тўсиқларини камайтириш, давлатдан юқори турувчи органларни жорий этиш ва босқичма-босқич яқуний босқичга, "сиёсий иттифоқ"га ўтиш.

Дунё бўйлаб иқтисодий интеграциянинг турли даражалари синовдан ўтказилган. Иккинчи босқич (эркин савдо ҳудуди)га мансуб Шимолий Америка эркин савдо ҳудуди (NAFTA) ресурсларни тақсимлашнинг муваффақиятли намунасини кўрсатади.

Европа Иттифоқи дастлабки босқичларни босиб ўтгач, интеграциянинг янада ривожланган шаклини қабул қилди. ЕИ ягона валюта (евро) ни жорий қилиб, валюта хатарини баргараф қилди. Осиёда ASEAN, Лотин Америкасида MERCOSUR, суб Саҳрои Кабир Африкасида ECOWAS/COMESA/SADC ва Жанубий Осиёда SAARC каби бир қатор интеграцияга уринишлар амалга оширилди.

Осиё ва Европанинг иқтисодий интеграциясида муҳим рол ўйнаши мумкин бўлган энг муҳим институт бу Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти ҳисобланади. Айти пайтда ушбу институт Жанубий Осиё, Марказий Осиё, Яқин Шарқ ва Европани боғлайдиган иқтисодий йўлақлар қуришга урғу бермоқда. Марказий осие минтақавий иқтисодий ҳамкорлиги дастури ҳам деярли шу йўналишда иш олиб бормоқда.

Маълумот учун: *Марказий осие минтақавий иқтисодий ҳамкорлиги дастури Осиё тараққиёт банки томонидан Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш учун 1997 йилда тузилган. Ушбу дастурга Озарбайжон, ХХР, Грузия, Қозоғистон, Қирғиз Республикаси, Моғулистон, Покистон, Тожикистон, Туркменистон ва Ўзбекистон давлатлари аъзо ҳисобланади.*

Марказий Осиёда иқтисодий интеграциянинг мавжуд ҳолатини таҳлил қилиш учун аввало институционал йўналишда кўриб чиқишимиз зарур бўлади. Таъкидлаш жоизки, минтақанинг бешта давлатларини бирлаштирган алоҳида иқтисодий институт мавжуд эмас. Бирок, ушбу давлатлар бошқа халқаро ташкилотлар ва ҳамдўстликлардаги иштироки орқали ўзаро алоқаларни сақлаб қолишган. Марказий Осиё давлатлари Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти каби минтақавий ташкилотларда иштирок этмоқда.

Бугунги кунда Марказий Осиё давлатлари иштирок этадиган минтақавий ташкилотларнинг ҳолати куйидагича:

Минтақавий ташкилотлар	Куч марказлари	Ўз	Қир.Р	ТЖ	ТМ	ҚР
ШХТ	Хитой, Россия, Эрон, Ҳиндистон Покистон	Аъзо	Аъзо	Аъзо	-	Аъзо
КХШТ	Россия	-	Аъзо	Аъзо	-	Аъзо
ЕОИИ	Россия	-	Аъзо	-	-	Аъзо
ТДТ	Туркия	Аъзо	Аъзо	-	Кузатувчи	Аъзо
ИХТ	Эрон-Покистон	Аъзо	Аъзо	Аъзо	Аъзо	Аъзо
ЕХХТ	Кўп томонлама	Аъзо	Аъзо	Аъзо	Аъзо	Аъзо

Манба: The EU strategy on Central Asia: Towards a new momentum? Authors: Rosamund Shreeves, Angelos Delivorias and Anna Caprile PE 762.300 – April 2024

Бугунги кунда Евроосий иқтисодий иттифоқига Марказий Осиёнинг иккита давлати: Қозоғистон ва Қирғиз Республикалари аъзо ҳисобланади. Ушбу ташкилот доирасида Божхона иттифоқи ва Ягона иқтисодий маконнинг мавжудлиги сабабли товар ва хизматлар айланмаси юқори кўрсаткични ташкил этади. Марказий Осиё давлатлари ўртасида шу каби ягона иқтисодий маконнинг мавжуд эмас бўлиб, ушбу маконни яратилиши мамлакатларни иқтисодий жиҳатдан бир-бирига боғлиқликни оширишга хизмат қилади.

Мисол учун, Қирғиз Республикасининг 2024 йилда ЕОИИ доирасидаги давлатлар билан ўзаро товар айланмаси 5 млрд АҚШ долларини ташкил этиб, ушбу кўрсаткич 2023 йилга нисбатан 8.5 фоизга ошганлигини кўрсатади [5].

Бундан ташқари, ташкилотга аъзо бўлган Қозоғистон Республикасининг ЕОИИ доирасидаги давлатлар билан ўзаро савдо айланмаси 2024 йилда 30 447.5 млн АҚШ долларини ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2.2 фоизга ўсганлигини кўрсатади.

Шуни таъкидлаш жоизки, Марказий Осиё давлатлари ўртасида дипломатик муносабатларда бир қатор ижобий ўзгаришлар юз берди.

Хусусан, 2022 йил 22 декабрда Тошкентда Ўзбекистон ва Қозоғистон Президентлари ўртасида иттифоқчилик шартномаси имзоланди. Ушбу шартнома ратификация қилиш тўғрисидаги қонунлар Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2023 йил 30 ноябрда, Қозоғистон Республикаси Президенти томонидан 2024 йил 20 майда имзоланди.

Шунингдек, 2024 йил 18 апрел куни Душанбе шаҳрида Ўзбекистон Республикаси билан Тожикистон Республикаси ўртасида иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги Шартнома имзоланиб, 2025 йил 12 феврал куни Ш.Мирзиёев томонидан ушбу шартномани ратификация қилиш тўғрисидаги қонун имзоланди.

Бундан ташқари минтақанинг яна бир давлати Қирғиз Республикаси билан Ўзбекистон ўртасида 2023 йил 27 январ куни кенг қамровли стратегик шериклик тўғрисидаги Декларация имзоланган.

Таъкидлаш жоизки, В.П.Колесов, М.В.Кулаков глобал миқёсдаги байналмилаллашув асосан трансмиллий хўжалик юритиш шаклларининг ривожланишида, аввало, трансмиллий корпорациялар фаолияти натижасида содир бўлишини таъкидлаган эди. Шунга кўра, минтақадаги тадбиркорларнинг бир-бирига боғлиқлигининг ортиши интеграция жараёнларини ривожлантиришга хизмат қилади.

Шу жиҳатдан, минтақа давлатлари ўртасида хусусий тадбиркорлар иштирокида корхонлар ташкил этилиш ҳажми ошиши кузатилмоқда.

Хусусан, 2024 йил 7 август куни Остона шаҳрида Ўзбекистон-Қозоғистон бизнес-форуми натижасига кўра, Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини биргаликда етиштириш, дон ва шолини қайта ишлашни ташкил этиш режалаштирилган. Яна бир лойиҳа Туркистон вилоятида ипак маҳсулотлари ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни назарда тутди. Бундан ташқари, Ўзбекистон билан чегара яқинида 21 млрд тенге (44 млн доллар) эвазига пахта-тўқимачилик мажмуаси ва логистика хабини куриш режалаштирилган. Шунингдек, Қозоғистон Лифтчилар миллий ассоциацияси ва “Технопарк” ўртасида лифтларни ишлаб чиқариш ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича ҳамкорлик меморандуми имзоланган [6].

Шунингдек, маълумотларга кўра, Қозоғистон Республикасида 4595 та юридик шахс мавжуд бўлиб, уларнинг таъсисчилари орасида ўзбекистонликлар ҳам бор. 2024 йил тўрт ойи ичида улар 706 тага (+18%) ва ўтган йилга нисбатан бир ярим бараварга ошганлиги маълум бўлган. Хорижий компаниялар сони бўйича Ўзбекистон ҳозирда Россия (23,5 минг) ва Туркиядан (5,5 минг) кейин 3-ўринни эгаллаб, республика йил бошидан буён атиги 204 та компания қўшган Хитойни (4,2 минг) ортда қолдирган.

Бундан ташқари маълум бўлишича, ўзбекистонликлар томонидан ташкил этилган рўйхатдан ўтган корхоналарнинг 79 фоизи фаолият кўрсатаётган бир вақтда хитойлик инвесторлар иштирокидаги компанияларда бу кўрсаткич атиги 64 фоизни ташкил этган. Ўзбекистонда 2024 йил 1 апрель ҳолатига кўра, Қозоғистон сармоясини иштирокидаги 1,1 мингга яқин компания мавжуд бўлиб, бу кўрсаткич бўйича улар Хитой, Россия ва Туркиядан кейин тўртинчи ўринда туради. Юқоридагилардан кўриниб турибдики, икки мамлакат ўртасида иқтисодий жиҳатдан боғлиқ ортиб бормоқда [7].

Шуни таъкидлаш керакки, мамлакатлар ўртасида нафақат иқтисодий балки ижтимоий соҳаларда ҳам ҳамкорлик ривожланиб бормоқда. Жумладан, Тошкентда қозоғистонлик тадбиркорлар ва "Она уйи" жамоаси Ўзбекистоннинг юзлаб ишбилармонлари билан учрашди. Марказий Осиёни етимларсиз биринчи минтақага айлантириш мақсади муҳокама этилди.

Ўзбекистон давлати ва тадбиркорлар ҳамжамияти юқори тезкорлик билан ҳаракат қилди. 2024 йилда бир неча ой ичида ҳукумат билан меморандум имзоланди, зарур руҳсат берувчи ҳужжатлар олинди ҳамда Тошкент ва Самарқандда учта "Она уйи" маркази очилди.

Лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ва маҳаллий тадбиркорлар кўмагида амалга оширилмоқда.

Қозоғистонлик мутахассислар ўзбекистонлик ҳамкасбларини ўқитди, бу эса лойиҳани кенгайтириш учун замин яратди. Қозоғистон тажрибаси 12 йил ичида ажойиб натижалар кўрсатди: мамлакатда етимлар сони уч бараварга қисқарди, чақалоқлардан воз кечиш ҳоллари 70 фоизга камайди. Ўтган йиллар давомида қозоғистонлик ишбилармонлар лойиҳага тахминан 17,5 миллион доллар маблағ сарфлади.

Ушбу учрашувдан сўнг, ўзбекистонлик ҳомийлар турли шаҳарларда, жумладан Бухоро ва Андижонда, 7 та янги "Она уйи" марказини очишга қарор қилишди ва бундай марказлар умумий сонини 10 тага етказишди. Ўзбекистонлик ишбилармонларнинг қўллаб-қувватлаши ва пилот лойиҳанинг муваффақияти Ўзбекистон эhtiёжларини тўлиқ қоплаш мақсадида ташаббусни бутун мамлакат бўйлаб кенгайтиришга кучли туртки бўлди. Қирғизистон ҳам лойиҳага фаол қизиқиш билдирмоқда ва яқин келажакда у ерда ҳам "Она уйи" маркази иш бошлайди [8].

Маълумот учун: “Она уйи” - қозоғистонлик ишбилармонларнинг ижтимоий етимликка барҳам беришга қаратилган лойиҳаси. Ташаббус вақтинчалик уй-жой, психологик ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, шунингдек, оғир ҳаётий вазиятга тушиб қолган болали аёлларнинг ижтимоий мослашуви ва бандлигини таъминлашга ёрдам беради.

Шунингдек, мамлакатлар ўртасида ўзаро инвестиция ҳажми сезиларли даражада ошиб бормоқда. Хусусан, 2023 йилда Ўзбекистондан Қозоғистонга тўғридан-тўғри инвестицияларнинг ялпи оқими ҳажми рекорд даражада – 22,2 миллион АҚШ долларини ташкил этди. Бу 2005 йилдан буён энг юқори кўрсаткич. 2023 йилда мамлакатлар ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 1,2 миллиард доллардан ошди, бу сўнгги йиллардаги рекорд кўрсаткичдир.

Бундан ташқари, мамлакатлар ўртасида интеграцияга ундовчи яна бир омиллардан бири транспорт-логистика соҳаси ҳисобланади. Шу муносабат билан минтақа давлатлари ўртасида ушбу йўналишда бир қатор ижобий ўзгаришлар юз берди. Хусусан, “Хитой-Қирғизистон-Ўзбекистон” темир йўли лойиҳаси 2024 йил декабрда бошланган ва бу лойиҳа минтақанинг глобал савдо тизимида интеграциясини кучайтиради. Бу йўллар Марказий Осиёни Жанубий Осиё ва Яқин Шарқ билан боғлайди. Шу жиҳатдан, Осиё тараққиёт банкининг прогнозларига кўра, 2025-2030 йилларда транзит даромадлари минтақа учун йилига 1-2 миллиард доллар қўшимча фойда келтириши мумкин [9].

Шунга кўра, маълумотлар асосида минтақанинг иқтисодий интеграцияси қуйидаги истиқболларга эришиши мумкин:

- Марказий Осиё давлатлари ўртасида божхона иттифоқини ташкил этиш орқали тариф ва нотариф тўсиқларнинг олдини олиш, минтақа ичидаги савдо ҳажмини ошириш ва иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш мумкин. Бу иттифоқ нафақат товар айланишини осонлаштиради, балки логистика харажатларини камайтириш, ўзаро инвестицияларни рағбатлантириш ва глобал бозорларга ягона платформа сифатида чиқиш имконини беради. Истиқболда бу интеграция Марказий Осиёнинг энергия, транспорт ва қишлоқ хўжалиги каби устувор соҳалардаги ресурсларини бирлаштириб, уларнинг жаҳон иқтисодиётидаги рақобатбардошлигини оширишига хизмат қилади;

- Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида савдо-саноат зоналарини яратиш муҳим имкониятларга эга. Ушбу зоналар транспорт харажатларини қисқартириш, икки томонлама инвестицияларни ошириш ва саноат ҳамкорлигини кенгайтириш учун асос бўлиб хизмат қилади. Келажакда минтақанинг бошқа давлатлари – Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистонни жалб қилиб, Марказий Осиёнинг энергия, тўқимачилик ва агросаноат соҳаларидаги имкониятларини умумлаштириш орқали уларнинг халқаро бозорлардаги ўрнини кучайтиришга ёрдам беради.

- Ўзбекистонда Numo ва Uzcard, Қозоғистонда Kaspi каби электрон тижорат ва рақамли тўлов тизимларининг интеграциясини амалга ошириш орқали Марказий Осиё минтақасида хизматлар савдосини сезиларли даражада кенгайтириш мумкин. Бу интеграция тўлов операцияларининг тезлиги ва қулайлигини ошириб, чегаралар оша онлайн савдо платформаларининг ўзаро боғланишига ёрдам беради, шунингдек, хизмат кўрсатиш соҳасида кичик ва ўрта бизнеснинг ривожланишига туртки бўлади.

Истикболда ушбу тизимларни минтақанинг бошқа давлатларига кенгайтириш ва уларни халқаро рақамли платформалар билан улаш орқали Марказий Осиё иқтисодиётининг глобал рақамли бозорларга интеграциясини тезлаштириш ва хизматлар экспортини кўпайтиришга хизмат қилади.

Юқоридагиларга қўра, Марказий Осиё давлатлари ўртасида ҳамкорликни ривожлантириш учун иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва маданий соҳаларда муносабатлар қўллаб-қувватланмоқда.

Шуни таъкидлаш керакки, минтақанинг барча давлатларининг денгизга чегарадош эмаслиги ҳамда ушбу йўналишда етарли транспорт-коммуникация тармоқларига эга эмаслиги интеграцияга етакловчи жиҳат бўлиши мумкин. Шу жиҳатдан, Марказий Осиё давлатларининг иқтисодий интеграцияси 2025-2030 йилларда транспорт, энергетика ва савдо соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш сезиларли ютуқларга олиб келиши мумкин.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Шеръязданова К. Г. Современные интеграционные процессы: учебное пособие. Астана: Академия гос. упр. при Президенте РК, 2010. -10 б.
2. Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2004. – 136 б.
3. Шеръязданова К. Г. Современные интеграционные процессы: учебное пособие. Астана: Академия гос. упр. при Президенте РК, 2010. -11 б
4. Mehar, M. A. 2020. Economic Integration in Central Asia Regional Economic Cooperation Member Countries: Financing Economic Corridors and Sovereign Bonds Market. ADBI Working Paper 1109. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Available: <https://www.adb.org/publications/economic-integration-carec-member-countries>
5. Краткая экспресс-информация по основным показателям социально-экономического развития Кыргызской Республики за январь 2025 года - mineconom.gov.kg, мурожаат санаси 2025 йил 29 март <https://mineconom.gov.kg/ru/post/10791>
6. Узбекистан и Казахстан заключили новые бизнес-соглашения на \$7 млрд – spot.uz, мурожаат санаси: 2025 йил 29 март <https://www.spot.uz/ru/2024/08/08/kz-projects/>
7. Узбекистан обошел Китай по числу иностранных компаний в Казахстане – spot.uz, мурожаат санаси: 2025 йил 29 март <https://www.spot.uz/ru/2024/05/20/uz-kz/>
8. Центральная Азия без сирот: совместный проект бизнесменов Казахстана и Узбекистана – forbes.kz, мурожаат санаси: 2025 йил 29 март <https://forbes.kz/articles/tsentralnaya-aziya-bez-sirot-sovmestnyy-proekt-biznesmenov-kazahstana-i-uzbekistana-467afe>
9. Хитойдан Қирғизистон орқали Ўзбекистонга келадиган темир йўл қурилиши бошланди – xabar.uz, мурожаат санаси: 2025 йил 25 март <https://www.xabar.uz/mahalliy/xitoydan-qirgiziston-orqali-ozbekistonga-keladigan-te>